

UDK: 635.11: 635.12: 631.52:

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TUPROQ IQLIM SHAROITIDA OSH
LAVLAGI EKININI YOZGI MUDDATLARDA EKISHDA OPTIMAL MUDDATINI
O'RGANISH**

Adilov Maxsud Mirvositovich

q.x.f.d., professori Toshkent davlat agrar universiteti, "Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini
tashkil qilish" kafedrası professori.

e-mail: m.m.adilov@mail.ru

Abdigapbarov Azamat Saymbetovich

mustaqil tadqiqotchi Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

e-mail: abdiaza079@mail.ru

***Annotaciya:** Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida tuproq iqlim sharoitida osh lavlagining nav namunalarini yozgi muddatlarda, osh lavlagi o'simligini rivojlanish fazalarining davomiyligini, barglarining tavsifi, barglarining variaciya koefficient ko'rsatkichlari, osh lavlagi ildizmevasining morfologik tavsifi, barg va ildizmevasining korrelyaciya koefficienti ko'rsatkichlar va hosildorlik ko'rsatkichlari keltirilgan.*

***Аннотация:** В данной статье в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан представлены сортовые образцы свеклы, продолжительность фаз развития растения свеклы в летний период, описание листьев, коэффициент вариации листьев, Представлены морфологическая характеристика корня свеклы, коэффициент корреляции листа и корня, показатели урожайности.*

***Annotation:** In this article, in the soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan, varietal samples of beets, the duration of the development phases of the beet plant in the summer, a description of the leaves, the coefficient of variation of the leaves are presented. The morphological characteristics of the beet root, the correlation coefficient of the leaf and root, and productivity indicators are presented.*

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasida sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini etishtirish agrotexnologiyasi bo'yicha tavsiyanomada osh lavlagini Qoraqalpog' sharoitida yozda ekishning eng qulay muddatlari iyun oyining 5-20 kunlari deb ko'rsatilgan (R.A.Xakimov, M.O'.Xoldorov, B.J.Azimov, F.F.Rasulov, F.K.Ganiev, R.A.Nizomov, A.Raxmatov, 2015). Ammo ilmiy adabiyotlarda osh lavlagini Qoraqalpog' iqlim sharoitida urug'ini ekishning maqbul muddatlarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. [1,2,3,4] Lekin respublika aholisini osh lavlagi ildizmevasiga bo'lgan talabni yuqoriligini hisobga olib, oldimizga osh lavlagi ekinidan yuqori va sifatli hosil olish maqsadida maqbul ekish muddatlarini o'rganish vazifasi qo'yildi. [5,6,7]

Asosiy qism. Shundan kelib chiqib, osh lavlagi urug'lari 1 iyundan boshlab 10 kun oralatib quyidagi to'rt muddatda ekildi:

Variantlar	Muddatlar
I	1- iyunь
II	10 - iyunь (nazorat)
III	20 - iyunь
IV	30 - iyunь

Nazorat sifatida 2-muddat 10-iyun olindi. Yozgi turli muddatlarda ekilgan osh lavlagi o'simliklarining fenologik fazalarining davomiyligi 1-jadvalda keltirilgan.

Tadqiqotlar natijasi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki "ekish-unib chiqish", "unib chiqish-birinchi chinbarg paydo bo'lishi", "unib chiqish-5-6 ta barg paydo bo'lishi" kabi fenologik fazalarning davomiyligi barcha muddatlarda deyarli bir xil bo'ldi. Ammo, ildizmevalarning hosil bo'lishidan boshlab ularning o'rtasida keskin farq sezila boshladi. Birinchi muddatda yoppasiga unib chiqqandan ildizmevalarning hosil bo'lishigacha 36 kun kerak bo'lgan bo'lsa, to'rtinchi muddatda bu ko'rsatkich 41 kuni tashkil etdi. To'rtinchi muddatda ildizmevalarning hosil bo'la boshlashi birinchi muddatga qaraganda 9 kunga kech kuzatildi.

1-jadval

Yozgi turli ekish muddatlarida osh lavlagi o'simligini rivojlanish fazalarining davomiyligi, 2019-2022 y.y.

Varianslar	Ekish muddatlari	Ekish-ko'chatlarni unib chiqishi, sanasi		Unib chiqqandan, sana				
		10%	75%	1-haqiqiy barg bo'lishigacha	5-6 ta barg bo'lishigacha	Ildizmeva bo'lishigacha (0.5-0.8 sm)	Iste'mol uchun ildizmevalar hosil (4-5sm) bo'lishigacha	Hosilni yig'ishigacha
1	1- iyun	07.06	09.06	16.06	04.07	15.07	22.08	30.08
2	10 - iyun (nazorat)	17.06	20.06	25.06	17.07	02.08	09.09	14.09
3	20 - iyun	28.06	30.06	07.07	25.07	10.08	18.09	23.09
4	30 - iyun	07.09	09.09	19.09	09.10	26.10	06.11	11.11

Nazorat muddatda maysalar yoppasiga unib chiqqandan iste'molga yaroqli ildizmevalar hosil bo'lishigacha 75 kun talab etilgan bo'lsa, to'rtinchi muddatda bu 87 kunda yoki ikkinchi muddatga nisbatan 12 kun kech amalga oshdi. Bunday tendenciya barcha ekish muddatlarida ham kuzatildi, 1-5-jadvallar.

2-jadval

Yozgi turli ekish muddatlarida osh lavlagi o'simligini rivojlanish fazalarining davomiyligi, 2019-2022 y.y.

Varianslar	Ekish muddatlari	Ekish-ko'chatlarni unib chiqishi, kuni		Unib chiqqandan, kun				
		10%	75%	1-haqiqiy barg bo'lishigacha	5-6 ta barg bo'lishigacha	ildizmeva bo'lishigacha (0,5-0,8 sm)	Iste'mol uchun ildizmevalar hosil (5-6 sm) bo'lishigacha	Hosilni yig'ishigacha
1	1- iyun	7	9	7	25	36	74	82
2	10 - iyun (nazorat)	7	10	7	24	37	75	80
3	20 - iyun	8	10	8	26	41	80	85
4	30 - iyun	8	11	8	28	45	87	92

Ekish muddatlariga qarab amal davri, ya'ni maysalar yoppasiga unib chiqishdan ildizmevalar texnik pishib etilishigacha bo'lgan davr bo'yicha barcha muddatlarda ham sezilarli farq kuzatildi. Keyingi ekish muddatlarida osh lavlagi o'simligi amal davrining uzayishi havo haroratining biroz pasayishi bilan bog'liqdir. Yozgi turli muddatlarda ekilgan osh lavlagi bargining tavsifi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

**Yozgi muddatlarda ekilgan osh lavlagi bargining, tavsifi
2019-2021 y.y.**

Variantlar	Ekish muddatlari	Barg						
		balandligi		eni		bitta o'simlikdagi barg soni, dona	rozetskasi-ning tipi	rangi
		(sm)	%	(sm)	%			
1.	1- iyunь	36.9	104.2	14.5	102.1	13.7	tik	to'q qizil
2.	10 - iyunь (nazorat)	35.4	100.0	14.2	100.0	13.2	tik	to'q qizil
3.	20 - iyunь	33.9	95.7	13.3	93.6	12.8	tik	to'q qizil
4.	30 - iyunь	31.1	87.8	12.5	88.0	12.1	tik	to'q qizil

Ekish muddatlarning osh lavlagi bargi va ildizmeva rangiga sezilarli ta'siri kuzatilmadi. Yozgi turli muddatlarda ekilgan osh lavlagi barg uzunligi va eni birinchi muddatdan to'rtinchi muddatga qarab kamayib bordi.

Barg uzunligi birinchi muddatda 36.9 sm ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich ikkinchi nazorat variantda 1,5 sm ga, uchinchi variantda 3,0 sm ga va to'rtinchi variantda 5,8 sm ga kam bo'ldi. Birinchi muddatda barg uzunligi variatsiya koeffitsienti $X=36,8\pm 0,52$ ni tashkil etdi, 5-jadval. Xuddi shunday holat barg eni va bitta o'simlikdagi barg soni kabi belgilar bo'yicha ham kuzatildi. Bunda variatsiya koeffitsienti katta o'zgarish hisoblandi.

5-jadval

Yozgi muddatlarda ekilgan osh lavlagi bargining variatsiya koeffitsientini (V,%) ko'rsatkichlari, 2019-2021 y.y.

Ekish muddatlari	Eng katta barg variatsiya koeffitsienti			ildizmeva o'rtacha variatsiya koeffitsienti
	balandligi	eni	soni	
1- iyunь	36,8±0,52	14,5±0,34	13,6±0,31	127,1±2,00
10 - iyunь (nazorat)	35,3±0,47	14,2±0,52	13,1±0,24	116,7± 1,66
20 - iyunь	33,9±0,35	13,3±0,33	12,8±0,29	99,6±1,97
30 - iyunь	31,1±0,37	12,5±0,30	12,1±0,23	82,3±1,50

Barg eni birinchi variantda 14,5 sm ni tashkil etdi va bu ko'rsatkich ikkinchi nazorat variantda 0,3 m ga, uchinchi variantda 1,2 sm ga, to'rtinchi variantda esa 2,0 sm ga kam bo'ldi. Osh lavlagi ildizmevasining morfologik belgilarida ham xuddi shunday qonuniyat kuzatildi, 6-jadval.

6-jadval

Yozgi muddatlarda ekilgan osh lavlagi ildizmevasining morfologik tavsifi, 2019-2021 y.y.

Ekish muddatlari	ildizmeva					
	pustini rangi	mag'zini rangi	shakli	balandligi, sm	diametri, sm	indeksi

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1- iyunъ	to'q qizil	to'q qizil	yumaloq	7,1	6,3	1.12
10 - iyunъ (nazorat)	to'q qizil	to'q qizil	yumaloq	6,1	5.8	1.05
20 - iyunъ	to'q qizil	to'q qizil	yumaloq	5.8	5,3	1.09
30 - iyunъ	to'q qizil	to'q qizil	yumaloq	5.5	5,1	1.07

Har ikkala navda ham ildizmeva uzunligi birinchi muddatdan to'rtinchi muddatga qarab kamayib bordi. Birinchi muddatda ildizmeva uzunligi 7,1 sm ni tashkil etdi. To'rtinchi muddatga kelib esa ushbu ko'rsatgich 5,5 sm bo'ldi va birinchi muddatga nisbatan 1,6 sm ga kamaydi. Nazorat ikkinchi muddatda bitta o'simlikdagi barg sonini eng katta barg uzunligiga korrelyacion bog'liqligi ($r=0,95\pm 0,11$) kuchli bo'ldi, 4-jadval.

4-jadval

Yozgi muddatlarda osh lavlagi barg va ildizmevasining korrelyatsiya koefficienti (r) ko'rsatkichlari, 2019-2021 y.y.

Ekish muddatlari	O'rtacha ildizmeva vaznini barg balandligiga korrelyatsiya bog'liqligi	Bitta o'simlikdagi barg sonini		
		ildizmevani o'rtacha vazniga korrelyatsiya bog'liqligi	barg balandligiga korrelyatsiya bog'liqligi	barg eniga korrelyatsiya bog'liqligi
1- iyunъ	0,95±0,11	0,95±0,11	0,95±0,12	0,95±0,12
10 - iyunъ (nazorat)	0,89±0,16	0,89±0,16	0,88±0,17	0,90±0,16
20 - iyunъ	0,96±0,10	0,96±0,10	0,84±0,19	0,99±0,06
30 - iyunъ	0,91±0,15	0,91±0,15	0,89±0,16	0,91±0,14

Muhimlik mezoni yoki ishonchlilik ko'rsatkichlari $t_r=8,6$ o'ta ishonchli ko'rsatkichni tashkil qildi. Sababi, korrelyatsiya koefficienti ($r=0,95$) o'zining xatosidan ($S_r=0,11$) yoki 8,2 baravarga ortiqdir, shu muddatdagi bitta o'simlikdagi barg sonini barg eniga korrelyacion bog'liqligi ($r=0,90\pm 0,12$) kuchli bo'ldi.

Yozgi ekish muddatlari osh lavlagi hosildorligiga sezilarli darajada ta'sir etdi. Turli muddatlarda umumiy va tovarbop hosildorlik birinchi muddatdan to'rtinchi muddatga qarab kamayib bordi, 7-jadval.

Birinchi muddatda umumiy hosildorlik 35,6 t/ga ni tashkil etdi va u ikkinchi muddatda 2,9 t/ga, uchinchi muddatda 7,7 t/ga, to'rtinchi muddatda 12,59 t/ga kamaydi.

Muddatlar bo'yicha o'rtacha hosildorlik birinchi muddatda yuqori bo'lib, 35,6 t/ga ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich nazorat muddatga nisbatan 2,9 t/ga yoki 9,0 % yuqori demakdir.

Muddatlar bo'yicha tovarbop hosildorlik umumiy hosilning 87,1-96,9 % ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat muddatdan biroz pastroq to'rtinchi muddatda 87,1 % ni tashkil etdi.

7-jadval

Yozgi turli muddatlarda ekilgan osh lavlagini Yagona navini hosildorlik ko'rsatkichlari, 2019-2021 y.y.

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Ekish muddatlari	Umumiy hosildorlik, t/ga				ikkinchi muddatga nisbatan, %	Tovaropligi, t/ga	Tovaropligi, %	ildizmevasining o'rtacha vazni, gr
	2019 yil	2020 yil	2021 yil	o'rtacha				
1- iyunь	34,4	36,5	35,9	35.6	109,0	34.5	96.9	127,1
10 - iyunь (nazorat)	31,6	33,5	32,9	32.7	100.0	31.2	95.4	116.7
20 - iyunь	25,3	26,9	27,9	27.9	81,7	25.3	90.6	99.6
30 - iyunь	21,8	24,1	23,4	23.1	70,7	20.1	87.1	82.3
o'rtacha	28,3	30,3	30,0	29,5				
EKTF 05 t/ga	0.97	1.18	0.96	1.04				
Sx, %	0.30	0.34	0.28	0.31				

Osh lavlagining yozgi ekish muddatlarini aniqlash bo'yicha qo'yilgan tajribalar o'rtasidagi xatoliklar (EKTF₀₅t/ga) 1,04 t/ga yoki variantlar o'rtasidagi farq (Sx,%) 0,31 % ni tashkil etdi. Tajribalar o'rtasidagi farqlanish unchalik katta bo'lmaganligi tajribalar to'g'ri olib borilganligidan dalolat beradi.

Xulosalar. Xulosa chuki, osh lavlagini Qoraqalpog'iston tuproq iqlim sharoitida yozgi muddatdagi ekish muddati 1-iyun muddati eng optimal hisoblandi. Bunda:

-barg eni birinchi variantda 14,5 sm ni tashkil etdi va bu ko'rsatgich ikkinchi nazorat variantda 0,3 m ga, uchinchi variantda 1,2 sm ga, to'rtinchi variantda esa 2,0 sm ga kam bo'ldi;

-barg uzunligi birinchi muddatda 36.9 sm ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatgich ikkinchi nazorat variantda 1,5 sm ga, uchinchi variantda 3,0 sm ga va to'rtinchi variantda 5,8 sm ga kam bo'ldi. Birinchi muddatda barg uzunligi variatsiya koeffitsienti $X=36,8\pm 0,52$ ni tashkil etdi;

- birinchi muddatda ildizmeva uzunligi 7,1 sm ni tashkil etdi. To'rtinchi muddatga kelib esa ushbu ko'rsatgich 5,5 sm bo'ldi va birinchi muddatga nisbatan 1,6 sm ga kamaydi. Nazorat ikkinchi muddatda bitta o'simlikdagi barg sonini eng katta barg uzunligiga korrelyatsion bog'liqligi ($r=0,95\pm 0,11$) kuchli bo'ldi;

- birinchi muddatda umumiy hosildorlik 35,6 t/ga ni tashkil etdi va u ikkinchi muddatda 2,9 t/ga, uchinchi muddatda 7,7 t/ga, to'rtinchi muddatda 12,59 t/ga kamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ergashev G.A. Osh lavlagi navlari seleksiyasi uchun boshlangich manba x. T., 2001. № 5, 23-24 b.

2. Зуев В.И., Адиллов М.М. Рекомендации по технологии возделывания столовой свеклы в повторной культуре. – Ташкент, 1997. – 14 с.

3. Адиллов М.М. Научные основы технологии выращивания корнеплодов и семян свёклы столовой в Узбекистане. Монография. – Ташкент, Редакционно-издательский отдел ТашГАУ, 2015. – 172 стр.

4. Буриев Х., Зуев В., Кодирходжаев О., Мухамедов М. Корнеплодные овощи. // Прогрессивные технологии выращивания овощных культур в открытом грунте. – Ташкент, Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002. – С. 231-262.

5. Буриев Х.Ч. Столовая свёкла. // Семеноводство и селекция овощных культур. – Ташкент, Мехнат, 1999. – С. 295-300.
6. Егоров С.С., Хороших Н.Н. Свекла столовая. // Овощеводство открытого грунта. – Москва, Колос, 1984, – С. 224-228.
7. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х. Столовая свекла. // В.кн.: Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. – Москва, 2001. – С.194-199.